

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4275897>
УДК-82.(091).

Джуманов Д.А.

Джуманов Даянат Алмазович, кандидат филологических наук, доцент, Сумгаитский Государственный Университет. AZ 5008, Азербайджан, г. Сумгаит, 43-й квартал. E-mail: cumanov73@mail.ru.

Свободное поэтическое движение в азербайджанской поэзии

Аннотация. В статье рассматриваются основные вехи эволюции свободного поэтического движения в азербайджанской поэзии. Дается сравнительный анализ направлений азербайджанской поэзии второй половины XX века – лирико-романтического и философско-интеллектуального. Выделяются характерные черты поэтического стиля Р. Рзы как ярчайшего представителя философско-интеллектуального литературного направления, как представителя свободной поэзии. Рассматриваются особенности развития творческих мотивов Р. Рзы в литературных работах его последователей.

Ключевые слова: литературный процесс 20-30-х годов, литературный процесс 50-60-х годов, свободная поэзия, модернистская поэзия, литературная школа, литературное направление, азербайджанская поэзия.

Jumanov D.A.

Jumanov Dayanat Almaz oglu, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Sumgait State University. AZ 5008, Azerbaijan, Sumgait, 43rd quarter. E-mail: cumanov73@mail.ru.

Free poetry movement in Azerbaijan poetry

Abstract. The article discusses the main milestones in the evolution of the free poetic movement in Azerbaijani poetry. A comparative analysis of the directions of Azerbaijani poetry of the second half of the twentieth century – lyric-romantic and philosophical-intellectual-is given. The characteristic features of the poetic style of R. Rzy as the brightest representative of the philosophical and intellectual literary direction, as a representative of free poetry. The article considers the features of the development of creative motives. R. Rzy in the literary works of his followers.

Key words: literary process of the 20-30s, literary process of the 50-60s, free poetry, modernist poetry, literary school, literary direction, Azerbaijan poetry.

Азербайджанская поэзия, которая веками была неотъемлемой частью общетюркской поэзии, формировалась на основе богатых и устойчивых традиций, взаимодействуя с восточной, западной и мировой литературой в целом, и прошла определенные исторические периоды и этапы. В истории азербайджанской литературы 1960-е годы ха-

рактеризуются как первое десятилетие этапа «Возвращения к национальному самознанию и независимости (1960-90)». На этом этапе тематика и содержание литературы социалистического реализма в искусстве, прозе, драме, а также в поэзии стали меняться. Свободные поэтические движения 1920-30 и 1950-1960 годов, которые восходят к советской эпохе, к со-

циалистическому реализму, обладали с последним как сходством, так и различиями.

Во-первых, свободная поэзия 1920-30-х годов вошла в нашу страну как событие революционной поэзии в сложный период общественно-политической жизни Азербайджана, и была связана с новой литературной политикой. Об этом свидетельствуют статьи И. Хикмата, А. Назима, М. Рафили и др. Например, М. Рафили в своей статье «Первое слово о свободной поэзии» («Воспитатель», 1929, №1, с.71-78) сказал, что началась борьба за создание интернациональной литературы, что нет нужды во второсортной литературе (в нашем классическом наследии) заявил, что новая литература нуждается не в Физули, Насими, Вагифа, Мирзу Фатали, Нусейн Джавид, а в мировых классиках – Верхарне, Уитмане, Романе, Маяковском. Известно, что эта статья М. Рафили, опубликованная в 1929 году, вызвала полемику о свободной поэзии.

Во-вторых, новое литературное и социальное движение за свободную поэзию началось в 1950-х и 1960-х годах. Это конец эпохи сталинизма, недолговечного в Азербайджане национализационного движения (основатели: И. Мустафаев, С. Рагимов, М. Ибрагимов). Это совпало с возрождением национального самосознания (начало 1960-х годов), а в последующие годы с первым периодом руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева (1969-1982 годы) – периодом масштабных реформ в соответствии с национальными интересами. Решения, принятые на XX съезде Коммунистической партии, созванном в 1956 году, не только задали новое идеологическое направление, но и вызвали новую волну в искусстве и литературе. С ослаблением господствующей позиции социалистического реализма, основного творческого метода советской литературы, в 1920-1950-е годы изменения содержания и формы в искусстве и литературе приняли новый масштаб. Влияние новых веяний и тенденций мирового литературного процесса на нашу литературу, смена представления о

герое, замена советского человека на образ обычного и простого человека и т. д. привели к изменению характера литературной среды Азербайджана в целом. Академик И. Хабиббейли показал, что «пятидесятые» построили прочный литературный мост между школой Дж. Мамедгулузаде начала XX века и «шестидесятыми»: возвращение к «маленькому человеку» создало серию образов «нового человека» в литературе. «Маленький человек» нового периода представлял собой иной образ – нечто среднее между классическим «человечком» и наблюдаемым в литературе «лишним человеком», выражающим взгляды современности» [1, с. 388].

Новаторство Р. Рза и представителей этой школы проистекает из литературной школы Дж. Мамедгулузаде, Молланасраддиньша. Отсюда возник и цикл стихов, посвященный «человечку» Дж. Мамедгулузаде. Р. Рза и представители этой литературной школы изображают обычные детали, ищут поэтическую истину в будничных событиях и рассказах, интерпретируют простые и жизненные темы и открывают путь к новому поэтическому духу, воспевая справедливость, новый ритм, интонацию и гармонию, поэтическую ассоциативность, интеллектуализм в поэзии, языковые новшества и т. д.

В-третьих, с учетом этих факторов новое движение свободной поэзии 1960-х годов, на наш взгляд, было проявлением различных литературных тенденций в мировой литературной мысли после Второй мировой войны. Это было новое время, новая литературная среда и модификация литературного формата. Несмотря на то, что в Азербайджане в 1920-1930-е годы было много удачных стихотворений в жанре вольного стиля (Н. Хикмат, М. Рафили, С. Рустам, С. Вургун, М. Мушфиг), эта поэзия не проявляла национальной формы в полную силу до 1950-х годов.

Свободная поэзия обрела национальную форму в творчестве Р. Рзы во второй половине 1950-х годов и стала национальным литературным событием в азер-

байджанской поэзии. Р. Рза, внесший в азербайджанское поэтическое пространство в 60-е годы модернистскую поэтическую традицию (поэтический цикл «Краски»), основал литературную школу. Это сказалось в изменении тематики, идей, языка и стиля азербайджанской поэзии, поэтической техники, культуры письма и чтения, концепции героя. Неоспорим вклад А. Керима, А. Салахзаде, И. Исмаилзаде, Ф. Годжи, Ф. Садика, В. Самадоглу (во главе с Р. Рза) в трансформацию образа человека в азербайджанской поэзии.

В 1960-е гг. существовало два основных литературных течения:

1. Лирико-романтическое направление, начавшееся с М.П. Вагифа и вновь ставшее ведущим направлением в творчестве С. Вургун, М. Мушфига в 20-е годы XX века (О. Саривалли, Н. Хазри, Х. Ариф, Габиль, Н. Хасанзаде, М. Ягуб, З. Ягуб, С. Рустамханлы, Н. Касаманлы и другие).

2. Философско-интеллектуальное направление, начатое М.Фузули и являющееся приоритетным в творчестве Расула Рзы с 60-х годов XX века (Б. Вахабзаде, М. Араз, Ф. Годжа, А. Карим, А. Салахзаде, Р. Ровшан, В. Самадоглу, Ч. Алиоглу и др.).

Традиционные темы, характерные для азербайджанской поэзии, – политическая лирика, патриотическая лирика, природная лирика (природа, природа-человек, природа-общество), любовная лирика. Гимны Родины и природе, внутренний мир человека, философия нравственности и духовности, основанная на принципах национализма и национальной культуры, являются схожими чертами этих литературных направлений. Представители обеих литературных школ новаторски продолжили многовековые традиции азербайджанской поэзии, создав новые поэтические тексты. А художественные изыскания обусловили своеобразие поэтических школ С. Вургун и Р. Рза, которые обусловили различие между ними. Эти различия следующие:

1. С точки зрения истории становления: литературная школа Р. Рза сформиро-

валась несколько позже литературной школы С. Вургун, сформировавшейся в первой половине XX века, т.е. в середине 1950-х годов, что имеет объективные культурно-исторические причины.

2. С точки зрения литературного направления: для литературной школы С. Вургун характерна лирико-романтическая традиция, а для литературной школы Р.Рза основным направлением было ассоциативное философско-интеллектуальное направление.

3. По поэтическому стилю: лирико-романтический стиль был ведущим для литературной школы С. Вургун, лирико-метафорический стиль – для литературной школы Р. Рза.

4. С точки зрения поиска формы, поэтической техники и лингвопоэтических особенностей: литературная школа Р. Рза строилась на философском лиризме, поэтической ассоциативности, нетрадиционном выражении мысли. Для нее характерны новые поэтические метафоры, возникающие из этих факторов, художественная деталь, то есть изображение обычной детали, красноречие, лаконичность, повторение; внутренний ритм, гармония и интонация; философское обобщение и склонность к символизму в художественном изложении мыслей и взглядов, большая двусмысленность, двусмысленность, полифония в способах выражения идей.

В одном из стихотворений («Узость», 1967) Р. Рза сетует на тяжесть своего пути, сопротивление литературной среды, необходимость «обрамлять» свободу мысли:

«Тогда мы просто обратили на это внимание

из рамок «можно», «нельзя».

Они сказали: «Нет, нет!»

Войдите в моду, правила!

Ждите привычек, привычек!

Пишите на свободном языке!

Давили, веществами, словами ...»

[2, с. 31].

Написав, что новаторское творчество Р. Рза сформировалось в условиях жарких литературных дебатов 1920-30-х годов, проф. Н.Шамсизаде пришел к выводу, что «... он стал руководителем не только движения свободной поэзии, но и направления азербайджанской философской интеллектуальной поэзии» [5, с. 301].

Характерными чертами поэтического стиля Р. Рзы стали свободомыслие, интеллектуальность, поэтическая ассоциативность, новые поэтические метафоры, которые демонстрируют философский лиризм как основу философско-интеллектуальной поэзии. По сравнению с литературной школой С. Вургуна Р. Рза и его последователи предпочитали сравнивать один предмет с обычным, казалось бы, простым, «непригодным» для поэтической фактуры предметом и избегали «гладких» метафор. Тако, например, образ улицы в стихотворении Р. Рза «Моя улица» (1960):

«... Края как пьяные зубы
на тротуарах
ты часто
босиком
можно было почувствовать человеческое тепло.

... От тех, кто наплевал на это беззаботно

Как будто ему жаль
Ты наполнишь мои глаза
пыль, песок» [2, с. 57]

В течение 1960-70-е годов Азербайджан дал толчок формированию нового человеческого образа в национальной поэзии. Образцы поэзии, особенно «Цвета»,

показали человека в других оттенках. Произошел переход социального содержания образа человека к его индивидуально-интимному миру. Проф. Салманов справедливо оценил эту новую поэзию как попытку и пафос раскрыть в азербайджанской поэзии образ реального человека: «Во всей поэзии поэта его поэтическое «Я» поднимается до уровня образа человека, написанного заглавными буквами» [3, с. 17].

Продолжатель литературной школы Р. Рза А. Салахзаде появился в поэтическом пространстве Азербайджана в 1968 году с книгой стихов «Пять листьев» с нетрадиционной формой выражения мысли, с новыми поэтическими метафорами. В стихотворении «Вечер» (1968) («Ветры унесли вечер ... / Смех, шум / застыли вечером / Когда мы пожали руки / вечер как бы сжимался / трепыхался в наших руках!») поэт превращает вечер в художественный образ. Это было связано с попыткой представить себе невообразимое, осуществить в поэтическом тексте нереальное.

А. Салахзаде привносит в поэтический текст будничное, «обычное», которое каждый видит и которые превращаются в поэтические образы. Например, в стихотворении «Фонтан» (1968) поэт «рисует» процесс возврата к фонтану так, что звук воды фонтана «оживает», каждое слово рождает новый «фонтан», строка превращается в поэтическую картину. По сути, поэтические открытия А. Салахзаде были призваны изменить традиционную точку зрения на азербайджанскую поэзию, в которой стали преобладать заложенные творчество Р. Рзы, интеллектуальные мотивы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хабиббейли И. Азербайджанская литература: понятие периодизации, этапы развития. Б.: Ельм, 2019. 452 с.
2. Рза Р. Избранные произведения. В пяти томах, том I. Б.: Ондер, 2005. 304 с.
3. Салманов Ш. Новаторская поэзия века // Расул Рза. Избранные произведения. В пяти томах. Том I. Б.: Лидер, 2005. С. 4-24.
4. Салахзаде А. Пять листьев. Б.: Молодежь, 1968. 107 с.
5. Шамсизаде Н. Теория литературы. Б.: Прогресс, 2012. 434 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Habibbejli I. Azerbajdzhanskaja literatura: ponjatje periodizacii, jetapy razvitija. B.: El'm, 2019. 452 s.
2. Rza R. Izbrannye proizvedenija. V pjati tomah, tom I. B.: Onder, 2005. 304 s.
3. Salmanov Sh. Novatorskaja poezija veka // Rasul Rza. Izbrannye proizvedenija. V pjati tomah. Tom I. B.: Lider, 2005. S. 4-24.
4. Salahzade A. Pjat' list'ev. B.: Molodezh', 1968. 107 s.
5. Shamsizade N. Teorija literatury. B.: Progress, 2012. 434 s.

Поступила в редакцию 28.10.2020.
Принята к публикации 01.11.2020.

Для цитирования:

Джуманов Д.А. Свободное поэтическое движение в азербайджанской поэзии // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 94-98. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Jumanov.pdf>